

**MOTIVASION TA'LIM MUHITINI YARATISHDA PEDAGOGIK
IJODKORLIKNING AHAMIYATI**

To'xtayeva Zebo Sharifovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

“Paxta va yengil sanoat texnologiyaslari” fakulteti dekani,

pedagogika fanlari doktori, professor,

zebo-7171@mail.ru

Muxamadiyeva Ruxsora Abboskulovna

Osiyo Xalqaro Universiteti MM8-PP-22 guruh magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quv-tarbiyaviy jarayonni motivatsion ta'lim sharoitida tashkil qilishning hamda motivasion ta'lim muhitini yaratishda pedagogik ijodkorlikning ahamiyati, o'qituvchining kasbiy faoliyatining tarkibiy qismlari, o'quv motivlari mohiyati va uning o'ziga xos jihatlari kabi masalalar tahlili bayon qilingan

Tayanch iboralar: o'quv jarayoni, ijodkor o'qituvchi, pedagog, kasbiy faoliyat, o'quv motivi, motivatsion ta'lim muhiti.

**THE SIGNIFICANCE OF PEDAGOGICAL CREATIVITY IN
CREATING A MOTIVATIONAL LEARNING ENVIRONMENT**

Annotation. This article discusses such issues as the importance of organizing the educational process in the conditions of motivational education and the creation of a motivational educational environment, the components of the teacher's professional activity, the nature of educational motives and its specific aspects.

Key words: educational process, creative teacher, teacher, professional activity, educational motive, motivational educational environment.

**ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В СОЗДАНИИ
МОТИВАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Аннотация. В данной статье рассмотрены такие вопросы, как важность организации образовательного процесса в условиях мотивационного воспитания и создания мотивационной образовательной среды, составляющие профессиональной деятельности педагога, природа учебных мотивов и ее специфические аспекты.

Ключевые слова: образовательный процесс, творческий педагог, педагог, профессиональная деятельность, образовательный мотив, мотивационная образовательная среда.

KIRISH. Motivatsion ta'lim muhitini yaratish, talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishini rivojlantirish muammosini hal qilish jarayonida pedagogik faoliyatda talabalariga dars berishda ta'limga kreativ yondashuv, zarur va yetarli pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash, ushbu jarayonning ta'sirchanligi hamda samaradorligini ta'minlash muhim o'rin tutadi.

Oliy ta'lim muassasalaroi talabalarini o'qitish jarayonida pedagogik faoliyatga qiziqishni rivojlantirish – pedagogik improvizatsiya rolli (biznes) o'yinlarda, bahslarda, nizolarda, hayotiy ma'lumotlardan foydalanish orqali yordam beradi. Pedagogik mavzularda matbuot anjumanlari tashkil qilish esa ta'lim jarayoni hayotiy tajriba manbai sifatida o'quvchining mehnat faolligining oshishi, rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Unga sabab bo'lgan o'qitish shakllari va usullari mustaqil improvizatsiya va intellektual faoliyatga intilish bilan baholanadi. Masalan, atrof-muhitdan hayotiy tajriba manbai sifatida foydalanish, o'quvchilarning o'z tajribasiga, maktabda o'qish taassurotlariga, taniqli o'qituvchilarning pedagogik tajribalariga tayanish kerak; shuningdek, o'qituvchilik kasbining mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida, xalq hayotida tutgan o'rnini xalq amaliy san'ati asarlari – ertaklar, maqollar, matallar va hokazolar orqali tahlil qilishga oid manbalarni puxta o'rganish bilan kuzatiladi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

O'qituvchining kasbiy faoliyatini tashkil etuvchi asosiy tarkibiy qismlarga kasbiy bilim va ko'nikmalar, didaktik, kommunikativ, tashkiliy, tadqiqot va ijodiy qobiliyatlar kiradi. Pedagog kasbiy kompetentligining sanab o'tilgan elementlari orasida faoliyatda eng muhimlaridan biri ijodiylikdir, chunki bugungi kunda jamiyat nafaqat funksional xususiyatlarga ega bo'lgan mutaxassisga muhtoj, balki talaba kasbiy faoliyatga tayyorlik bilan birga aniq belgilangan maqsadlarga ega ijodiy shaxs sifatida rivojlanadi.

Ijodiy shaxs doimiy ravishda o'z-o'zini rivojlantirishga, o'zini o'zi takomillashtirishga, u yoki bu ijodiy shaklda o'z maqsadini amalga oshirishga intiladi. Bunday inson o'zining ijodiy boshlanishini – cheksiz psixologik, intellektual va jismoniy imkoniyatlarga ega bo'lgan ichki omilni ochib berish orqali dunyoni tan oladi. U dunyoni idrok etadigan makon chegarasidan tashqariga chiqishga qodir, integral fikrlash va ijodiy ichki psixologik jarayonlarni tushunish uchun yetarli shaxsiy potensial, bu organizmning ijtimoiy muhit bilan aloqadorligi kabi murakkab hissiyotlarga ega bo'ladi.

Pedagogik ijodkorlik mavjudligi oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisining quyidagi malakasida namoyon bo'ladi:

- o'z ijodiy salohiyatini doimo rivojlantiruvchi, kasb ma'nosini tushunadigan, uning tan olinishini ijodiy, maqsadga muvofiq, shaxsan amalga oshiradigan o'qituvchi;
- ijodiy pedagogik faoliyatga xos bo'lgan barcha xilma-xil dialektik aloqalarni ko'rish, tuzatish, boyitish va o'rganishni biladigan o'qituvchi;
- nazariya va amaliyot, fan va ta'lim integratsiyasini amalga oshirishga qodir o'qituvchi;
- an'analar va innovatsiyalar, qadriyatlar va urf-odatlarini ta'lim-tarbiya jarayoni bilan uyg'unlashtira oladigan o'qituvchi.

TADQIQOT NATIJALARI

Ijodkor inson, ayniqsa, ijodkor pedagog ijodiy faoliyatga moyil, yangi narsa yaratishga qiziqadi va yaratishga qodir. Uning ishi o'zidan oldingilarning tajribasini takrorlash emas, balki o'ziga xos, o'zgalarning mahsuliga o'xshamagan izlanayotgan

faoliyat mahsulidir. Pedagogik ijodkorlik, A.K.Markova ta'kidlaganidek, ilgari noma'lum bo'lgan yangi narsani izlash va topishdir: o'zi uchun (o'qituvchining pedagogik muammolarni hal qilishning o'zgaruvchan nostandart usullarini aniqlash) yoki boshqalar uchun original yondashuvlarni yaratish va an'anaviy pedagogik tajribani qayta tuzuvchi yangi yondashuvlar) [2].

Ijodiy o'qituvchi o'ziga xos ijodiy erkinlikka ega bo'lib, u quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) darsning yetakchi vazifasi, uning g'oyaviy, kognitiv va tarbiyaviy mazmuni bilan shug'ullanish;
- 2) o'qituvchi ijodiy faoliyatining kuchli stimulyatori – “super vazifa”ga e'tiborni qaratish;
- 3) barcha talabalarning va har birining individual qarashlari;
- 4) o'zini tuta bilish, introspeksiya o'tkazish qobiliyati.

O'quv motivlari mohiyati talabalarning ijoskorlik qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

1-rasm. O'quv faoliyatida motivlar tizimining o'ta muhim jihatlari

Motivlar tizimi o'quv faoliyatining harakatga keltiruvchi kuchi-qo'zg'atuvchisi bo'lib, ular o'z tarkibiga bilish ehtiyojlari bilan bog'liq quyidagi singari o'ta muhim jihatlardan iborat (1-rasmga qarang):

- maqsadlar;
- qiziqishlar;
- intilish;
- g'oyalar.

MUHOKAMA

Zikr etilgan o'quv motivlari tizimi o'zining mustahkamligi hamda dinamik xususiyatga egaligi bilan xarakterlanadi. O'quv motivatsiyasining mustahkamligini uning tarkibiga kiruvchi yetakchi ichki motivatsiyalar majmuasi belgilab beradi. A.K.Markovaning e'tiroficha, ijtimoiy motivlar bilish bilan bog'liq motivlarni keltirib chiqaradi. Bu motivlar o'quvchining bilishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishi, ba'zan esa uning aksi kabi bir-biri bilan qarama –qarshi shakllarga ega bo'lib, u bolaning yosh xususiyati va unga yaratilgan sharoitlar bilan bevosita bog'liq bo'ladi [2].

O'quv motivlari rivojlanib kelayotgan o'quvchiga nafaqat o'z yo'nalishini belgilab olishni, balki o'zida mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solishni hamda emotsional-irodaviy jihatlarini ham namoyon qilish va rivojlantirishda muhim omil vazifasini o'tab beradi. Shuningdek, u o'quvchining ma'lum bir oraliqdagi o'quv faoliyatini xolisona baholash va undagi sifat o'zgarishlarini aks ettirishning muhim omili vazifasini ham o'tashga xizmat qiladi. Barcha faoliyat turlari singari ta'lim faoliyati motivatsiyalari ham shaxsda mavjud juda ko'plab quyidagi singari omillar bilan belgilanadi yoki ularga chambarchas bog'liq bo'ladi:

- ✓ ta'lim tizimining xarakteri;
- ✓ ta'lim muassasasida pedagogik jarayonning tashkil qilinishi;
- ✓ ta'lim oluvchilarining o'ziga xos (jinsi, yoshi, bilim darajasi, qobiliyati, o'qishbilishga bo'lgan munosabati, o'zini baholay olishi, boshqalar bilan hamkorlik qila olish sifatleri) jihatlari;
- ✓ o'qituvchi (pedagog) shaxsi va uning o'quvchilarga hamda pedagogik faoliyatga bo'lgan munosabati;
- ✓ o'quv fanining o'ziga xosligi [3].

2-rasm. Pedagogik ijodkorlikni rivojlantirish jarayonining qo'shimcha shartlari

Pedagogik ijodkorlikni rivojlantirish jarayoni murakkab hamda va multifaktorial deyish mumkin. Bu bir qator qo'shimcha shartlarga bog'liq (2-rasmga qarang):

- pedagogik kompetentsiya;
- ijodiy izlanish istagi;
- pedagogik texnikaga, pedagogik tajribaga ega bo'lish;
- aktyorlik mahorati;
- tasavvur va sezgi;
- kuzatuv;
- fikrlashning moslashuvchanligi;
- psixologik savodxonlik va boshqalar [1].

Ijodkorlik faoliyati jarayonida talaba tashqaridan kelayotgan tarbiyaviy ta'sirlarga nisbatan ma'lum munosabatda bo'lib, jamiyatning shaxsga qo'yadigan ahloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va odatlarni hosil qilishi lozim. Bunga erishish uchun o'quvchining ongiga ta'lim jarayoniga ijodkorlik asosida hissiyotiga va irodasiga sistemali va muntazam ta'sir etib boriladi. Talabada ijodkorlik qobiliyatini

shakllantirishda bularning birortasi (ongi, hissiyoti, irodasi) e'tibordan chetda qolmasligiga erishiladi, bu ta'lim-tarbiya jarayonining ko'p qirrali va murakkab jarayon ekanligini yana bir bor asoslaydi.

XULOSA

Demak, aytish mumkinki, bo'lajak mutaxassisning tanqidiy fikrlash, mulohaza yuritish, qo'yilgan vazifalarning ijodiy yechimlarini topish, paydo bo'lgan muammolarni bartaraf etishning nostandart usullarini topish qobiliyatlari qay darajada rivojlanganligi unga ta'lim berayotgan pedagogning ijodkorlik qobiliyati hamda motivatsion ta'lim muhiti yaratilishida ifodalanadi. Har qanday qiyinchiliklar, ma'lum harakat usullarini notanish vaziyatlarda hal qilish, pedagogik faoliyatning yangi usullari va yangi yondashuvlarini kashf qilish motivatsion ta'lim muhitini yaratishning asosi sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М., 2003. – 144 с.
2. Маркова А.К. Философия труда учителя. – М.: Просвещение, 2003. – 192 с.
3. Tojimirzayeva B.M. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quv motivatsiyasini rivojlantirishning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati. Science And Innovation International Scientific Journal. – 2022. № 2. – P. 469-473.
<https://cyberleninka.ru/article/n/boshlangich-ta-lim-jarayonida-o-quv-motivatsiyasini-rivojlantirishning-ta-limiy-va-tarbiyaviy-ahamiyati>
4. Тутолмин А.В. Формирование профессионально-творческой компетентности студента-педагога. Глазов: Изд-во Глазов. гос. пед. ин-та, 2006. – 256 с.
5. Tukhtayeva Z.Sh., Imomov B.B. Possibilities of Introducing Information technologies in Educational Process. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 4, Issue 4, April – 2020. – Pages 78-80.

6. Тухтаева З.Ш. Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании. Профессиональное образование. Столица, 2011. – С. 43-44.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1525458367880340209&hl=en&oi=scholar>

7. Тухтаева З.Ш. Методика межпредметной преемственности в профессиональном образовании. 2012

8. Тухтаева З.Ш., Атамурадова Г.О. Основы исследовательских и творческих способностей учащихся в профессиональном образовании. «Молодой учёный». Ежемесячный научный журнал. №8 (67). Казань: 2014. – С. 880-881.